

DOI:

Сучасні комунікації в житті людини XXI сторіччя

Кільчевський О. В., магістр,

*науковій керівник – доцент, кандидат філософських наук Кунденко Я. М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури*

Кожному сторіччю та кожній епосі притаманні свої відмінні риси спілкування чи комунікації, що не передалися їм від пращурів та не зможуть передатися нащадкам скрізь час. Така особливість часу простежується протягом усього розвитку культури та людини в цілому. Комунікація була, є та буде невід'ємною частиною людини у всі часи, а тому такий термін, як «сучасна комунікація» є актуальним, оскільки кожному періоду розвитку людини притаманні різні ознаки, що можуть зовсім відрізнятися по відношенню до епох.

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій привів до народження в сучасному суспільстві поняття «революція соціальних медіа», яке включає в себе наступні напрямки: зростання ролі Інтернет-ресурсів у соціальних комунікаціях; збільшення популярності й авторитетності соціальних мереж; швидке зростання віртуального on-line спілкування.

Метою роботи є аналіз ситуації, що повною мірою відображає сучасні методи комунікації з урахуванням її особливостей згідно з XXI сторіччям та обумовленням загальною спрямованістю на дослідження сучасних інформаційно-комунікативних технологій як соціокультурного феномену, їх ролі як посередника між реальністю як такою й тим, як людина її сприймає.

Спочатку потрібно зрозуміти, що таке «сучасність». Під цим терміном ми можемо зрозуміти предмет, процес чи будь що інше, що є в нашому сучасному, житті та будь-яким чином впливає на наше життя та життя навколишнього середовища. Також це те, про що ми можемо говорити із розумінням цього діла та бути представниками цієї епохи, безпосередньо знаючи всі аспекти предмету, що підлягає розгляданню.

Комунікація – це місце існування сучасної людини. Вона пронизує всі сторони життя суспільства, соціальних груп та окремих індивідів. Комунікація є основою формування людської ідентичності, тому вивчення сучасної комунікації – одна з актуальних проблем у науці.

У сучасному світі велику роль у спілкуванні між людьми відіграють технології та різноманітні засоби спілкування, наприклад: телефони чи комп'ютери, соціальні мережі, месенджери та окремі програми, що надають змогу спілкуватися з людиною за багато кілометрів від тебе. Усе в нашому житті має як позитивні, так і негативні сторони. Так можна сказати й про сучасні комунікації. Якщо говорити про позитивні сторони, то ми можемо говорити про наступне: засоби зв'язку майже завжди доступні та порівняно прості у використанні, а тому значно полегшують наше

спілкування. Обмін інформацією може відбуватися за лічені секунди, що надзвичайно зручно та економить наш час, кошти, а можливо, і нерви, що досить таки важливо. Загалом, сучасне спілкування нічим не відрізняється від минулих років, хіба що розмова відбувається в режимі онлайн що на комп'ютері, що за допомогою телефону.

Якщо говорити про мінуси, то це знецінювання мови через безграмотність користувачів Інтернету, і це по-перше. Так йде мова про таких користувачів, яким просто не потрібна ця "грамотність», адже є «Т9» або просто жаргон інтернету. Не кажучи вже про те, що останнім часом мова перейшла в картинки та смайлики. Проблема самотності в мережі, або люди розучилися спілкуватися по-справжньому. Однак, хіба в так званому "реальному світі" не існує подібна проблема? І хіба суспільство в Інтернеті не побудовано на тих самих канонах, що й реальне суспільство з посиленням лише на велику охоплюваність, на відкритість та "демократію"? Загалом і в цілому, суперечки на цю тему не замовкають і будуть продовжуватися, доки існує саме поняття «Інтернет».

Поки ж ми можемо тільки висувати власні припущення та висловлювати думки. Але цих самих думок не менше, ніж людей, які їх висловлюють. Окремою проблемою виступають соціальні мережі, які мають безліч додаткових функцій, таких як групи, новини, можливість додавання фото-, відео- та аудіоматеріалів, нагадування про дні народження друзів тощо. Вони дозволяють завжди перебувати в курсі того, що відбувається як локально, так і глобально. Але, на нашу думку, найважливіший недолік соціальних мереж — публікація у вільному доступі особистої інформації про людину. Більшість мереж збирають значно більше приватних даних користувача, ніж фактично необхідно для реєстрації. Тому, якщо поставити за мету, через соціальні мережі можна дізнатися про людину та її особисте життя практично все.

У висновку що ж ми можемо сказати про сучасну комунікацію? А саме те, що і як будь-який аспект нашого сучасного життя вона не може бути поганою чи навпаки. Вона і не гарна, і не погана. Вона просто «сучасна», і саме цим терміном ми відповідаємо на це саме запитання. Кожному часу притаманні свої відмінні риси, які в цьому самому часі сприймаються як нормальне, як таке, що й повинно бути тут та зараз. А вже згодом, через декілька десятиліть, ми можемо зрозуміти, що було колись «тоді» не так, які в цьому причини, проблеми, та наслідки.